

TENGO UNA PREGUNTA PARA... UN DEFENSOR DE LA NATURALEZA

Etapa / curso	2º de Educación Secundaria Obligatoria Diversificación curricular Educación compensatoria
Área / materia	Ciencias de la naturaleza Ámbito científico (Diversificación curricular) Lengua y literatura
Destreza	Buscar información en prensa digital y extraer información relevante sobre problemas medioambientales. Analizar las opiniones de personas especializadas en un tema. Preparar una entrevista.
Tiempo de realización	Tres – cuatro sesiones
Contenidos	<p>Ciencias de la Naturaleza- Segundo curso</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales. ➤ Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. <p>Lengua y Literatura- Segundo curso</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales. ➤ Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición escrita. ➤ Composición de textos propios de los medios de comunicación destinados a un soporte impreso o digital. ➤ Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta.
Competencias básicas	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico Competencia en comunicación lingüística Tratamiento de la información y competencia digital

	Competencia para aprender a aprender
Perfil del alumnado	<p>Baja competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación.</p> <p>Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita.</p>
Materiales	<p>Fuentes de consulta sobre problemas medioambientales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asociación “Paisaje limpio”: http://www.paisajelimpio.com/que_es.htm • ECO. Portal net: http://biodiversidad.ecoportal.net/ • Ecología, medio ambiente y naturaleza: http://ecologia.deamerica.net/ • Ecologistas en acción: http://www.ecologistasenaccion.org/ • Greenpeace España: http://www.greenpeace.org/espana/ • Naturaleza educativa: http://www.natureduca.com/ • “Salvem la Terra”: http://www.xtec.net/~mferna99/proiecte/index.htm • WWF España: http://www.wwf.es/ <p>Prensa digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio climático: http://www.lavanguardia.es/afondo/clima/index.html • Día Internacional del Medio Ambiente: http://www.elpais.com/especial/medio-ambiente/ • Noticia sobre Al Gore y su película “Una verdad incómoda”: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/26/ciencia/1161878605.html • Revista <i>Muy Interesante</i>: http://www.muyinteresante.es/index.php/ciencia-y-natura <p>[Visitadas el 9-XII-2008]</p> <p>Entrevista a Vikram Aditya: “Nos cuesta entender que el cambio climático es la causa de la miseria”, en <i>La Vanguardia</i>, 2-XII-2008: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081202/53582003962.html - Visitado el 9-XII-2008.</p> <p>Entrevista a Martín Price: “El cambio climático afecta ya a todos los glaciares”, en <i>Portal Unesco</i>, 14-XI-2008: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=44019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html- Visitado el 9-XII-2008.</p> <p>Ejemplo de entrevista escrita por un alumno de 2º Educación Secundaria Obligatoria y publicada en el diario <i>Parèntesi</i> (IES Blasco Ibáñez, Valencia)</p>

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrolla en tres fases:

- A- Selección de los problemas medio-ambientales de mayor importancia en la actualidad a partir de la consulta de dossiers de prensa digital y de portales de contenido medioambiental.
Puesta en común y elaboración de un listado único
- B- Análisis de dos entrevistas a especialistas en problemas medioambientales de diferente tipo.
- C- Elaboración de una entrevista a un defensor de la naturaleza, del entorno próximo del alumno.

Las indicaciones siguientes se han organizado en tres sesiones, una para cada fase, si bien la tercera sesión podrá continuar con una cuarta, de lectura y revisión de las *entrevistas*, una vez hayan sido realizadas por los alumnos.

PRIMERA SESIÓN: fase A

1. Presentación de la actividad y explicación del procedimiento de trabajo

- El núcleo de la actividad es conocer la diversidad de problemas medioambientales en el momento presente y las muchas y diferentes formas que hay de trabajar en defensa de la naturaleza. Tras documentarse sobre el tema y hacer una puesta en común de los problemas que se consideran de mayor importancia, cada estudiante (o cada grupo) elaborará una *entrevista*, para recabar la opinión de algún defensor de la naturaleza de su entorno próximo.
- Se informará asimismo del método de trabajo:
 - Los alumnos consultarán fuentes digitales sobre medio ambiente para documentarse acerca de los problemas que se consideran más acuciantes en la actualidad. Cada alumno seleccionará cinco y, tras una puesta en común, se realizará una lista de diez problemas, única para la clase.
 - Se leerán y analizarán dos entrevistas a defensores de la naturaleza.
 - Para contrastar la visión sobre la naturaleza con personas cercanas, cada alumno (o cada pequeño grupo) elegirá como entrevistado un defensor de la naturaleza al que tenga acceso y elaborará una entrevista sobre los problemas seleccionados.
 - Por último, tras la realización de la entrevista, se redactará siguiendo las normas de estilo periodísticas.

- La difusión de las entrevistas realizadas se puede hacer mediante carteles, en el periódico o en el *blog* del instituto, en el *blog* de la asignatura o en los *blogs* de los alumnos...

2. Selección de los diez problemas medioambientales más importantes

- Para la elaboración de la lista individual de cinco problemas medioambientales puede ser de utilidad la consulta de las fuentes indicadas (o de otras conocidas por los alumnos), ya que permitirá ampliar el campo de observación. Conviene insistir en que los problemas se formulen de forma concreta, aludiendo a casos conocidos, si es posible.

Fuentes de consulta:

- Asociación "Paisaje limpio": http://www.paisajelimpio.com/que_es.htm
- ECO. Portal net: <http://biodiversidad.ecoportal.net/>
- Ecología, medio ambiente y naturaleza: <http://ecologia.deamerica.net/>
- Ecologistas en acción: <http://www.ecologistasenaccion.org/>
- Greenpeace España: <http://www.greenpeace.org/espana/>
- Naturaleza educativa: <http://www.natureduca.com/>
- "Salvem la Terra": <http://www.xtec.net/~mferna99/projecte/index.htm>
- WWF España: <http://www.wwf.es/>

Prensa digital:

- Cambio climático: <http://www.lavanguardia.es/afondo/clima/index.html>
 - Día Internacional del Medio Ambiente: <http://www.elpais.com/especial/medio-ambiente/>
 - Noticia sobre Al Gore y su película "Una verdad incómoda": <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/26/ciencia/1161878605.html>
 - Revista *Muy Interesante*: <http://www.muyinteresante.es/index.php/ciencia-y-natura>
- La puesta en común permitirá la confrontación de criterios sobre la mayor o menor importancia que los alumnos conceden a diferentes problemas. Entre otros muchos, pueden aparecer problemas como los siguientes:

1. Extinción de especies, por ejemplo, el lince ibérico, las ballenas
2. Deforestación, tala ilegal en el Amazonas
3. Consumo irresponsable del agua en el mundo occidental: uso del agua en la agricultura y en la industria, uso en el ámbito doméstico...
4. Residuos: pilas, residuos electrónicos, desguace de coches.
5. Desertificación, por ejemplo, en el sureste de España.
6. Contaminación industrial, por ejemplo, la industria del cloro
7. Destrucción del hábitat de pueblos indígenas en zonas vírgenes como la Amazonía.

8. Contaminación de los ríos por desechos incontrolados
9. Contaminación lumínica en las ciudades
10. Emisiones de CFC e impacto en la capa de ozono en el mundo occidental
11. Pesca abusiva, por ejemplo, del atún rojo.
12.

SEGUNDA SESIÓN: fase B

3. Lectura y análisis de dos entrevistas con defensores del medio ambiente

Las entrevistas propuestas muestran aspectos muy diferentes de la defensa del medio ambiente. Tras una primera lectura, que conviene que se realice en el aula con la ayuda del profesor, se plantea un análisis muy guiado de los textos, que permita a los alumnos comprender la información básica de los mismos.

El primer entrevistado, el indio Vikram Aditya, muestra el impacto del cambio climático en las poblaciones más pobres y la importancia de trabajar para que todos sean conscientes de las consecuencias de este fenómeno. El segundo entrevistado, el británico Martin Price, especialista en ecosistemas montañosos, explica las repercusiones del cambio en la vegetación y en el comportamiento de las especies animales.

En **a)** se pretende que los alumnos se fijen en esta diferencia de perspectivas, anotando los datos que aparecen en la presentación de los entrevistados:

En **b)** se pide a los alumnos un análisis del contenido de las entrevistas, facilitado por los diagramas que se incluyen tras los textos.

Entrevista 1: "Nos cuesta entender que el cambio climático es la causa de la miseria" (La Vanguardia, 2-XII-2008)

LAVANGUARDIA.es Internacional
9 de marzo 2009

INICIO | SERVICIOS | **EL LECTOR OPINA** | FOTOS | VIDEOS | BLOGS | HEMEROTECA | INMOBILIARIA | EMPLEO | M

Al minuto | **Internacional** | Política | Ciudadanos | Sucesos | Gente y TV | Deportes | Cultura | Econo

Inicio > Internacional

ENTREVISTA A VIKRAM ADITYA

"Nos cuesta entender que el cambio climático es la causa de la miseria"

Este medioambientólogo indio con tan sólo veinticuatro años sueña con cambiar el mundo

★★★★★ 0 votos | 🗨️ 46 comentarios | 📄 ✉️ ⌵ ⌶

Marta Cuatrecasas | Barcelona | 02/12/2008 | Actualizada a las 01:49h | **Internacional**

Vikram Aditya es una de las 10 personas seleccionadas para la campaña anual 'Visitas del Sur' de Intermón Oxfam, cuyo tema para el 2008 es 'Jóvenes que cambian el mundo'. Vikram es ambientólogo y centra su labor en educar a los adolescentes sobre los impactos del cambio climático y cómo adaptarse a sus consecuencias.

Vikram Aditya es uno de los diez jóvenes seleccionados para participar en la campaña anual de Intermón Oxfam, 'Visitas del Sur'. / Archivo

Usted ha sido elegido para participar en la campaña por ser un líder de su generación, ¿de qué trata la labor que lleva a cabo en India?

Trabajo en uno de los proyectos de la fundación ecologista [World Wildlife Fund \(WWF\)](#), sobre educar a los jóvenes y adultos en torno a las consecuencias brutales del cambio climático.

Explíqueme.

Visito distintos colegios por todo el país y doy seminarios sobre el cambio climático, sobre sus impactos en India, sus consecuencias y la importancia de adaptarse.

En un país como India, con una economía y una población en expansión, ¿cómo consigue que los jóvenes se involucren en cuestiones ecológicas?

MÁS INFORMACIÓN

A FONDO
El clima

PALABRAS CLAVE

India, Cambio Climático, Intermón
Oxfam, WWF, Barcelona

Como bien dices, India crece muy rápido pero sigue siendo un país muy pobre. Tenemos un producto interior bruto muy bajo y aunque la India no es directamente responsable del cambio climático sus impactos sí que han llegado. Estos impactos hacen que los jóvenes se preocupen y adquieran conciencia.

¿Por qué su target son los jóvenes?

Porque representan el 70% de la población total con lo que su papel es clave. El día de mañana serán los más perjudicados por el cambio climático y los responsables de diseñar proyectos para mitigar sus consecuencias. Yo formo parte de una red social en

India donde nos reunimos jóvenes preocupados por el medio ambiente para discutir y proponer soluciones.

¿Cuáles son los impactos del cambio climático más notables en su país?

El cambio climático está afectando cada rincón de mi país. El problema más grave al que nos afrontamos hoy por hoy es la escasez de lluvias que ha provocado que muchas cosechas se perdieran y que menos gente tenga acceso a agua potable. Con una población que se dispara, imagínese... Menos lluvias, menos cosechas y más población es igual a hambre. Otra gran consecuencia del cambio climático es la subida del nivel del mar que está erosionando la costa. Las principales ciudades de la India se encuentran en la costa, con lo que su supervivencia está siendo amenazada.

¿Cuál es la reacción de la gente frente a estos serios problemas?

Normalmente la gente se muestra muy abierta a escucharnos. Los indios tienen un profundo respeto al medio ambiente pero les cuesta entender que el cambio climático es la causa de su miseria. El granjero que pierde todo su cultivo, por ejemplo, no verá que el problema es el ser humano y la contaminación.

¿Qué solución propone a los granjeros que pierden sus cosechas?

Les ofrecemos soluciones no sólo para mitigar el cambio climático, sino para adaptarse a las consecuencias y cambiar. Por ejemplo, pasar de cultivos que precisan mucha agua, a otros que crezcan en condiciones más secas, como mijos. Aunque no estén acostumbrados a comerlos, deberán adaptarse para que en un futuro puedan sobrevivir. Últimamente yo he trabajado más en ciudades.

¿Y qué soluciones propone para los jóvenes que viven en las macro urbes?

Por ejemplo, que pasen de usar bombillas antiguas que consumen mucha electricidad a bombillas que no consumen tanto y son más longevas. También les enseñamos que deben plantar un árbol cada mes y cuidarlo, así como usar medios de transporte limpios, como la bicicleta o el transporte público, o incluso las propias piernas.

¿El gobierno está tomando medidas también?

Está demasiado preocupado por el desarrollo del país y por erradicar la pobreza, pero creo que debería focalizar sus esfuerzos en educar a la gente a adaptarse a los cambios que estamos viviendo.

¿Cuál es su evaluación del proyecto?

Excelente. Es la primera vez que los jóvenes indios crean una red para discutir sobre los problemas del cambio climático. Hemos escrito la Declaración Nacional de Jóvenes para el Cambio Climático y estamos diseñando un plan para poner soluciones. Sí, diría que hemos progresado y cada día se une más gente a la red.

¿Qué planes tiene para el futuro?

Me gustaría trabajar con pueblos muy perjudicados por el cambio climático y traer, por ejemplo, energía limpia. Muchos ni siquiera tienen electricidad.

Es verdad que quiere cambiar el mundo...

(risas) Al menos algunos pueblos de mi país...

¿Y qué hace en Barcelona?

He venido a compartir con otros jóvenes españoles lo que hacemos ahí en la India. A ver si alguno se anima a hacer lo mismo.

[<http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081202/53582003962.html>]

Entrevista 2: Martin Price: "El cambio climático afecta ya a todos los glaciares" (UNESCO, 14-XI-2008)

UNESCO.org Educación Ciencias Naturales Ciencias Sociales y Humanas Cultura Comunicación e Información

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

SERVICIOS

Texto Mapa Búsqueda avanzada English Français Español

UNESCO.org > Servicios > Noticias

RSS | ¿Cómo utilizarlo?

Martin Price: "El cambio climático afecta ya a todos los glaciares"

La Organización

- Oficina de Información Pública
- Misión
- Programa
- ¿Quién es quién?

Servicios

- Oficinas fuera de la sede
- Visitar la UNESCO
- Nombre y logotipo

Enlaces relacionados:

[Más información sobre el taller internacional en Katmandú \(en inglés\)](#)

Para periodistas

- Comunicados de prensa
- Anuncios de prensa
- Director General
- Contactos

Dossiers

- Entrevistas
- En portada
- el Correo de la UNESCO

Multimedia

- Imágenes para TV
- Fototeca

Publicaciones

- Ediciones de la UNESCO
- Documentos de la UNESCO

El profesor Martin Price, director del Centro de Estudios sobre las Montañas del Perth College (University of the Highlands and Islands – Reino Unido), analiza las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas montañosos.

© Derechos reservados

Entrevista con Agnès Bardon, de la Oficina de Información Pública de la UNESCO.

¿Se pueden percibir claramente las repercusiones del cambio climático en los ecosistemas montañosos?

Sí, a diferentes niveles. Las montañas son lugares excepcionales para observar las repercusiones del cambio climático en el medio ambiente. El primer indicio palpable es el deshielo de los glaciares. Este fenómeno es ya evidente en sitios como el Parque Nacional de de los Glaciares, una reserva de biosfera situada en las Montañas Rocosas (Estados Unidos), o en la cumbre del Kilimanjaro (República Unida de Tanzania), inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. No obstante, se puede decir que todos los glaciares en general se han visto afectados por el deshielo y su tamaño ha menguado en los últimos años. El segundo fenómeno visible empezó a producirse a principios del siglo XX y prosigue en la actualidad. Se manifiesta sobre todo en los Alpes y consiste en la migración de algunas especies vegetales que se pueden encontrar, hoy en día, a una altura en la que no crecían antes a causa de los rigores del clima. Por último, tenemos la situación de algunas especies vegetales y animales en peligro de extinción o ya extinguidas como el sapo dorado, que en otras épocas vivía en los bosques tropicales de gran altura de Costa Rica. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la organización no gubernamental estadounidense Conservation International han señalado que las especies de zonas montañosas figuran entre las que más peligro corren de extinguirse. Todos estos fenómenos son ejemplos concretos de las repercusiones del cambio climático en los ecosistemas montañosos.

¿Cómo puede evolucionar esta situación en el futuro?

Siempre resulta difícil establecer previsiones. Sobre todo porque, en este caso concreto, se dispone de pocos datos sobre la evolución de las temperaturas en altitud, ya que éstas suelen medirse en los valles y no en las cumbres. Pese a todo, es previsible que el calentamiento y deshielo de los glaciares continúe. En una primera fase, ese deshielo generará, evidentemente, un aumento de las reservas de agua, pero a más largo plazo podrá acarrear un agotamiento del agua potable que consumen las poblaciones vecinas. También es previsible que aumenten algunos fenómenos extremos como las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, los desprendimientos de terrenos y las avalanchas. Por último, es de temer que algunas enfermedades se propaguen a mayor escala y que otras, como el paludismo, invadan zonas de altura en las que nunca habían estado presentes.

¿Cuáles son las zonas más amenazadas? ¿Se han creado ya dispositivos de prevención?

Las zonas que corren más peligro, sin duda alguna, son las montañas de la zona tropical y subtropical, donde la vida es mejor que en los valles adyacentes porque sus suelos son más fértiles. Por este motivo, están más densamente pobladas. Cualquiera de los fenómenos mencionados que afecte a esas zonas tendrá, por lo tanto, repercusiones muy graves. Existen ya dispositivos para medir regularmente el nivel de los lagos glaciares, con vistas a prevenir las inundaciones. En algunas zonas, los servicios forestales han empezado también a plantar especies de árboles que pueden sobrevivir y reproducirse en un medio ambiente menos riguroso. Como es imposible prevenir los cambios climáticos, lo más importante es lograr que las poblaciones de las zonas montañosas sean capaces de adaptarse a nuevos contextos.

¿En qué medida las reservas de biosfera pueden contribuir a la evaluación de las repercusiones del cambio climático?

Estas reservas forman una red excepcional de sitios con una gran diversidad de ecosistemas montañosos situados en latitudes diferentes y con climas muy variados, que van desde el marítimo húmedo hasta el continental seco. Los núcleos de las reservas se ven poco afectados por las actividades humanas y, por eso, constituyen observatorios excepcionales. Preparado por un centenar de científicos y administradores de reservas de biosfera, el Proyecto Cambio Mundial en las Regiones de Montaña (GLOCHAMORE), que inició sus actividades en 2005, constituye un instrumento suplementario para entender los fenómenos que afectan a las zonas montañosas. Su objetivo es planificar los trabajos de investigación en este ámbito y aplicar sus resultados. Este proyecto abarca ámbitos tan variados como el clima, la biodiversidad, la prevención de riesgos, la economía de montaña y los cambios en la utilización de tierras.

[\[http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=44019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html\]](http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=44019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

- Establecer reservas de la biosfera en ecosistemas montañosos diversos
- Plantar cultivos que exijan poca agua
- Utilizar energías poco contaminantes
- Plantar árboles y cuidarlos
- Usar medios de transporte limpios
- Estudiar los efectos del cambio climático y aplicar los resultados
- Concienciar a los jóvenes

Medidas
útiles contra el
cambio climático

- Sería aconsejable que la elaboración de la entrevista se realizara como un trabajo de colaboración en pequeño grupo.

La *entrevista* es un género periodístico que permite al lector conocer las opiniones de personas relevantes, conocidas o de actualidad por algún hecho. La finalidad de una entrevista es dar a conocer las opiniones e ideas del personaje entrevistado, nunca las del entrevistador.

La *entrevista de declaraciones*, que se reproduce mediante el sistema de pregunta-respuesta, debe contar con una presentación del entrevistado en la que se refleje su personalidad, así como cuantos datos sean precisos para situarle y explicar los motivos por los cuales se le interroga. Esta presentación suele ir al principio y ha de redactarse de forma que no haya una ruptura brusca entre la *presentación* y el *cuerpo* de la entrevista.

4. Elección de la persona entrevistada. Presentación

- La elección de la persona a la que se va a entrevistar es importante porque condiciona el tipo de preguntas que se pueden plantear y la manera de plantearlas. Se trata de conocer la opinión de personas cercanas sensibilizadas con la defensa de la naturaleza, sean o no especialistas.
- Una vez seleccionada la persona, se ha de escribir un pequeño párrafo de presentación para situar a los lectores de la entrevista, que puede ir acompañado de una fotografía.

Los datos necesarios serían:

Quién es

A qué se dedica

Por qué se le considera un defensor de la naturaleza

Los párrafos de presentación de las entrevistas pueden servir de modelos:

Párrafo de presentación. Entrevista 1

Vikram Aditya es una de las 10 personas seleccionadas para la campaña anual 'Visitas del Sur' de Intermón Oxfam, cuyo tema para el 2008 es 'Jóvenes que cambian el mundo'.

Vikram es ambientólogo y centra su labor en educar a los adolescentes sobre los impactos del cambio climático y cómo adaptarse a sus consecuencias.

Párrafo de presentación. Entrevista 2

El profesor Martin Price, director del Centro de Estudios sobre las Montañas del Perth College (University of the Highlands and Islands – Reino Unido), analiza las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas montañosos.

5. Preparación de las preguntas

- La elaboración de las preguntas, que luego formarán parte del cuerpo de la entrevista, permite retomar la lista de problemas formulada en la primera actividad.

En las *entrevistas de declaraciones*, hay que evitar generalmente las preguntas que sugieren la respuesta o invitan a responder con un monosílabo.

- Como se indica en las recomendaciones del *Libro de estilo* de El País, se han de evitar preguntas del tipo “¿Qué le parece la destrucción de...?”, porque llevan implícita la respuesta o preguntas como “¿Considera usted adecuado...?”, porque se pueden responder sólo con *sí* o *no*. Es importante que sean preguntas abiertas, que permitan conocer las ideas del entrevistado. Valgan como sugerencias:

- ✓ ¿Cuáles son los problemas del medio ambiente que más le preocupan?
- ✓ ¿Cuáles son, a su juicio, las consecuencias actuales del cambio climático?
- ✓ ¿Cómo fue tomando conciencia de los problemas medioambientales?
- ✓ ¿Qué acciones cree usted que contribuyen a la mejora del medio ambiente en nuestro entorno cercano?
- ✓ ¿De qué forma cree usted que podemos contribuir a la defensa de la naturaleza?
- ✓

6. Transcripción de las respuestas

- De nuevo conviene seguir las recomendaciones del *Libro de estilo* de El País. Si los alumnos han grabado las respuestas, es importante que no reproduzcan elementos propios de la expresión oral como las muletillas o expresiones del tipo “ehhh..”, que ayudan a pensar mientras hablamos.

En este tipo de entrevistas, la pregunta irá precedida de una P (salvo en la primera, en que se escribirá ‘Pregunta’), y las respuestas, de una R (salvo la contestación inicial, en que se escribirá ‘Respuesta’). Estas marcas iniciales se compondrán en negrita, seguidas de un punto (no de punto y raya), y se sangrarán.

Se tratará siempre de *usted* al interlocutor.

Los defectos de dicción o de construcción idiomática de un entrevistado no se deben reproducir.

[*Libro de estilo de El País*]

7. Titulación de la entrevista

- Es frecuente titular las entrevistas con un fragmento breve de las declaraciones del entrevistado que resulte llamativo para el lector. Las palabras del entrevistado, que han de ser representativas de sus ideas, han de ir entrecomilladas y, como antetítulo o como subtítulo se indica que se trata de una “entrevista a...”. La selección del título por parte de los alumnos permite observar qué es lo que han considerado de mayor interés, teniendo en cuenta que este interés se ha de combinar con la necesaria brevedad. No son aconsejables títulos de más de dos líneas.

Los títulos de las entrevistas leídas pueden servir de modelos:

Título. Entrevista 1

ENTREVISTA A VIKRAM ADITYA

"Nos cuesta entender que el cambio climático es la causa de la miseria"

Este medioambientólogo indio con tan sólo veinticuatro años sueña con cambiar el mundo

Título. Entrevista 2

Martin Price: "El cambio climático afecta ya a todos los glaciares"

8. Difusión de la entrevista

- La difusión del trabajo es un elemento de motivación importante. Por ello se ha de procurar que el trabajo tenga alguna forma de difusión fuera del aula: desde una exposición con carteles en la entrada del centro o en la biblioteca hasta la publicación en un periódico o en un *blog*, las posibilidades son diversas.

Incluimos como ejemplo la entrevista realizada por un alumno de 2º de la ESO al profesor de Ciencias que había dirigido la realización de una exposición sobre las energías renovables con sus alumnos.

Periódico *Parèntesi*, juny 2005

Número 15
juny
2005

parèntesi

Preu: 0,50 E

BI2K - FULL TRIMESTRAL () DE L' I.E.S. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ DE VALÈNCIA

Proyecto realizado por los alumnos de 2º de ESO sobre el cambio climático

Las energías renovables son el futuro

“Es importante que tomemos una postura activa frente a los problemas que tiene el planeta”

Tamara Moya

Los alumnos de 2º de ESO hicimos un trabajo sobre el medio ambiente y el cambio climático dirigido por el profesor de Ciencias Naturales Manuel Cardeñosa.

Realizamos unos murales sobre las distintas formas que existen para no perjudicar al medio ambiente: reciclando papel, evitando las emisiones de CO2....

Entrevista con Manuel Cardeñosa

David Boix

¿Por qué has escogido este proyecto sobre energías renovables para trabajar en clase?

Porque es muy importante que todos conozcamos las energías renovables y, sobre todo, el papel que jugarán en nuestras vidas en unos años, aunque el proyecto pretendía también tratar las consecuencias del uso de las actuales fuentes de energía no renovables, como por ejemplo, el cambio climático. Además, este año comienza la “Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, un proyecto que ha impulsado las Naciones Unidas con la finalidad de que todo el mundo sepa cómo está la salud de nuestro planeta, y lo que podemos hacer para mejorarla. Ésta ha sido una forma de que todos colaboremos en este esfuerzo.

¿Qué piensas sobre las energías renovables?

Creo que son el futuro. Actualmente toda la economía del primer mundo depende del petróleo (tanto que incluso se hacen guerras por él). Cuando empiece a escasear de verdad será el momento en que los gobiernos se tomen en serio el desarrollo de todas las fuentes de energía renovable, pero podríamos evitarnos perder todo ese tiempo y ayudar a solucionar los problemas del planeta en que vivimos (y que por tanto, son nuestros problemas) empezando ya a cambiar una energía sucia por energías limpias no contaminantes.

¿Cómo se ha planteado el trabajo en clase?

Como una investigación. Los alumnos tuvieron que buscar información sobre las fuentes de energía renovables y no renovables y sobre los problemas que causan estas últimas. Después, esa información se recogió en forma de pósters,

que se exhibieron durante unos días en los pasillos. La idea era que no solo aprendiéramos nosotros haciéndolos, sino que esa información estuviera al alcance de todo el instituto, que todo el mundo se enterara de ella. Yo lo único que hice fue echaros una mano, así que si quedó bien, todo el mérito fue vuestro.

¿Quién ha participado?

Los grupos de 2º de la ESO A, B y C. Y hay que reconocer que se lo curraron mucho. Así que, desde aquí, ¡gracias!

¿A qué conclusiones habéis llegado con el trabajo?

Bueno, esta pregunta habría que hacerla a los chavales que participaron, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es importante que tomemos una postura activa

del reciclado, como que no es necesario talar tantos árboles y, por lo tanto, las hojas siguen haciendo la fotosíntesis, función que consume el dióxido de carbono y desprende oxígeno.

Cristina Escribano

Nuestro trabajo trataba sobre las energías renovables como la solar, la eólica, la hidráulica, la mareomotriz, la geotérmica y la de la biomasa. Algunos ejemplos en la Comunidad Valenciana son el parque eólico de Buñol y las aguas termales de Vilabella. Pero existen, por el contrario, las energías no renovables. Las más importantes son el petróleo, el gas natural y la energía nuclear, como en el caso de la central nuclear de Cofrentes. Estas últimas son muy contaminantes y por eso hemos de concienciarnos y sustituirlas por las energías renovables. Éste era uno de los principales objetivos del trabajo.

Emma Cervera y Daniel Vilaplana

Nuestro cartel trataba sobre la emisión de CO2 de los coches, datos curiosos (porcentajes de emisión europea de CO2) y cómo reducir la contaminación.

La mayor parte de la población usa el coche para trabajar o para desplazarse, cuando podría ir andando o en transporte público. Usando el transporte público se reduce la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que la capacidad de un autobús equivale a cinco coches y a un solo coche respecto de la emisión contaminante.

También se puede encontrar una tabla con los porcentajes de CO2 de los países europeos, donde países como Austria y Bélgica son los mayores contaminantes.

Para más información podéis consultar la página web del profesor Manuel Cardeñosa www.biogeocv.tk

Exposició de los murales de 2º de ESO. / M.O.

frente a los problemas que tiene el planeta. Que aunque pensemos que lo que podemos hacer no va a servir de nada, sí sirve, y que ese poquito en que todos podemos colaborar marca una gran diferencia.

Cristina Heredia

Nuestro mural trataba sobre el papel reciclado. En él se explicaba el origen y los distintos usos del papel y los beneficios

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como las Ciencias de la Naturaleza permite que los alumnos vinculen los contenidos de estudio con los problemas que preocupan a la sociedad y de los cuales se hace eco la prensa.

El uso de la prensa como fuente de información permite además que los alumnos entiendan la diferencia entre divulgación y conocimiento científico. La prensa general divulga los problemas, sin entrar en el conocimiento especializado, que corresponde a la ciencia. Su misión es contribuir a la creación de la opinión pública y de la conciencia ciudadana.

La combinación de la prensa como fuente de información con la escritura, por parte de los alumnos, de diversos géneros periodísticos, plantea una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumno comprenda y analice la información sino que pueda utilizarla como modelo en la elaboración de diferentes géneros periodísticos.

En el caso de la actividad que presentamos, centrada en la elaboración de una entrevista a un defensor de la naturaleza del entorno próximo del alumno, la consulta de dos entrevistas de tema similar permite utilizar los textos como fuente de información y como modelos de escritura.

La actividad está planteada para alumnos de 2º de ESO o de edades similares con dificultades de aprendizaje. En ambos casos se les supone poca experiencia como lectores de prensa adulta y poca habilidad en tareas de escritura complejas. Por eso la actividad se ha diseñado de forma muy guiada. Por lo que respecta al análisis de la información de las entrevistas, se han incluido vaciados parciales de la información, que permitan entender las ideas esenciales de las mismas, con la ayuda del profesor. En cuanto a la elaboración de la entrevista, consideramos importante que se plantee como trabajo cooperativo en pequeño grupo, de forma que el comentario entre iguales ayude a resolver las dudas y a elaborar conocimiento compartido. En ambos casos, el profesor ha de asumir en buena parte la regulación del proceso.

La actividad no persigue la evaluación de la competencia lectora del alumno sino ayudar a leer con diferentes objetivos y a diferentes niveles de profundidad y a utilizar los textos con finalidades diversas, en este caso, como modelos para la elaboración de una entrevista.